

이동성 단말기와의 통신을 위한 통제국 이동 경로 제시 M&S Control Communication Unit Trajectory Proposal M&S for Communication with Mobile Terminal Communication Unit

감규필 · 정기섭 · 박찬원
Gyupil Kam · Kiseop Chung · Chanwon Park

국방과학연구소
(halogen363@gmail.com)

ABSTRACT

Unlike civil communications which assumes communication between a fixed base station and a mobile terminal, military communications should consider situation in which the control communication unit moves due to operation condition, etc. Regarding the movement of the control unit is critical in terms of adjacent signal interference and terrain restrictions. In this paper, we propose a methodology that determine the trajectory of control unit under given mobile terminal trajectory. we perform simulation using ITU-R P.2001 under real terrain example, which confirms that our proposed methodology effectively determines trajectory of control unit.

Key Words : Wireless Coverage, Mobile Node, Node Trajectory, Modeling and Simulation

1. 서론

고정된 기지국을 통해 이동성 단말기가 무선 송수신을 수행하고, 기지국 간의 고정된 위치를 바탕으로 cell-planning을 수행하여 통신 환경을 보장하는 민간 무선통신 개념과 달리, 군사적 목적의 무선통신의 경우 작전상의 필요 등의 여러 사유로 인해 기지국이 이동하는 상황을 고려해야 한다^[1]. 특히, 기지국이 이동하는 경우 인접 신호 간섭 또는 지형상의 통신 제약 등을 고려하여 기지국의 최적 위치 및 이동 경로를 결정하는 것은 무선 통신의 보장성 측면에서 중요하게 고려되어야 한다.

이동성 노드를 고려하여 선행연구들에서는 다양한 알고리즘 및 방법론을 제시하였는데, ^[2]에서는 IoT 환경을 고려할 때 고정된 중계 토폴로지 하에서 각각의 IoT 단말기가 어떤 방식으로 위치하여야 하는지에 대한 방법론을 제시하였다. 그러나, 이러한 민간 연구들은 대부분 기지국 또는 단말기 둘 중 하나를 고정한 상태에서의 방법론에 대해 고찰하여, 군사적 목적의 통신장치에 적용되는 방법론으로 응용되기에는 개념적 한계가 존재한다.

본 연구에서는 통제국(기지국)과 단말기가 1:1로 통신하는 유무인 복합(MUM-T) 전투체계를 고려할 때, 주어진 단말기의 작전상 이동경로에 따른 통제국의 이동 경로를 제시하는 방법론을 제안한다. 또한, 제안한 방법론에 대한 정량적 분석을 철원 지역의 지형 예시에 대해 ITU-R P.2001^[3]을 활용하여 방법론의 유효성을 검증하였다.

2. 본론

2.1 분석 환경

시뮬레이션 환경은 terrain 내 주어진 경로를 따라 시속 40km로 특정한 목적지로 이동하는 하나의 단말기 노드로 구성된다. 단말기의 입력정보는 Table 1과 같으며, path loss 시뮬레이션 모델은 ITU-R P.2001을 사용하였다.

Table 1. 단말기 입력정보

입력정보	입력값
Frequencies	1.5 GHz
Designation of emission	7M00G7W
Tx Power	8W
Rx Sensitivity	-79dBm
Beamwidth	20.6073°
Gain	7dBi
Polarization	Vertical Linear

2.2 시뮬레이션 시나리오

본 시뮬레이션은 철원 지역을 대상으로 진행되었으며, 언덕과 같은 지형으로 인해 통제국과 단말기 사이 LoS가 확보되지 않아 통신이 제한되는 경우를 모사할 수 있도록 이동 경로를 가정했다.

단말기가 이동하는 동안 통신의 연결성을 보장하려면, 이동 경로상의 단말기에 대한 수신전력의 worst-case가 threshold보다 높아야 한다. 다시 말해,

(a) 분할구간 1개 (b) 분할구간 2개 (c) 분할구간 3개 (d) 분할구간 4개

Fig. 1. 단말기 이동 경로 분할구간 수에 따른 원할 통신 영역의 변화

이동 경로상의 단말기 위치 중 가장 수신 전력이 낮은 지점에서의 통신이 원활할 때, 지속적인 원활한 통신이 가능하다고 판단할 수 있다.

본 논문에서는 정량적 통신 시뮬레이션을 이용하여 통제국이 안전한 지역에서 최소한의 움직임으로 단말기와의 원활한 통신을 가능케 하는 방법론을 하고자 한다. 제안하는 방법론은 다음과 같다. 먼저 단말기의 이동 경로를 n 개의 등간격 구간으로 분할하여 각 분할 구간의 전체를 주행한다고 가정할 때 통신 가능한 영역을 도출한다. 등간격 구간의 개수 n 은 1부터 시작하며, 각 분할 구간별로 통신 가능한 구간의 교집합이 모두 존재할 때까지 n 을 하나씩 늘려간다. 교집합이 모두 존재하면, 통제국의 이동 경로는 각 인접한 분할 구간의 교집합들을 순서대로 이동하는 방식으로 제시된다.

2.3 시뮬레이션 결과 분석

Fig. 1에서 단말기는 빨강, 주황, 노랑, 초록 경로를 순서대로 따라 이동하고, 이동 경로 구간과 그 구간에서 통신 가능한 통제국 영역의 색은 동일하게 표시하였다. 이때, Fig. 1(a)에서 Fig. 1(c)까지는 구간별로 통신 가능영역의 교집합이 존재하지 않으므로 n 의 값이 증가함을 볼 수 있다. Fig. 1(a)와 같이 분할을 하지 않는 경우, 단말기의 전체 경로를 고려할 때 수신전력이 통신 가능한 threshold를 넘는 영역은 존재하지 않는다. 그러나 Fig. 1(d)와 같이 분할구간을 4개까지 늘리는 경우, 빨강과 주황의 교집합, 주황과 노랑의 교집합, 노랑과 초록의 교집합이 모두 존재한다. 따라서 순서대로 통제국이 각각의 교집합에 위치함으로써 지속적인 원활한 통신을 보장할 수 있다. 이 방식으로 제안된 통제국의 이동 경로는 Fig. 2와 같다.

Fig. 2의 t 는 시각을 나타내고, 굵은 선은 주어진 단말기의 이동 경로, 얇은 선은 제안된 통제국의 이동 경로를 뜻한다. 본 제안에 따라 통제국이 이동하는 경우 단말기는 항상 원활한 통신을 보장하는 영역 안에 존재하게 되어 양질의 통신환경을 구축할 수 있게 된다.

Fig. 2. 제안된 통제국 이동 경로(얇은 선)

3. 결론

본 논문에서는 ITU-R P.2001을 활용해 통제국의 위치에 따라서 단말기와의 통신이 제한되는 상황에 대해, 최소한의 통제국 이동으로 지속적인 양질의 통신환경을 확보할 수 있는 통제국 이동 경로를 제시하였다. 본 방법론을 통해 통신이 불리한 산간, 도심지역 등에서 통제국을 안전한 지역 내에서 이동시키며 단말기에 원활한 통신환경을 제공할 수 있는 이동 경로를 도출할 수 있을 것이다.

Acknowledgement

이 논문은 2024년 정부의 재원으로 수행된 연구임.

References

[1] 황정섭, 백해현, “네트워크 중심전을 위한 군 정보 통신 장비 기술/발전 동향,” The Proceedings of the Korea Electromagnetic Engineering Society, Vol. 19, No. 4, pp. 15-32, 2008.

[2] S. E. Bouzid, Y. Seresstou, K. Raouf, M. N. Omri, M. Mbarki, and C. Dridi, “MOONGA: Multi-Objective Optimization of Wireless Network Approach Based on Genetic Algorithm,” IEEE Access, Vol. 8, pp. 105793-105814, 2020.

[3] Radiocommunication Sector, International Telecommunication Union(ITU), “Recommendation ITU-R P.2001-5,” ITU Geneva, pp. 6-10, 2023.